

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه‌حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بررسی دلالت برخی فرازهای نامه ۳۱ نهج البلاغه بر کرامت فطری انسان

حدیث رجبی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

h.rajabi@alzahra.ac.ir

چکیده:

فطرت انسان موهبت خاص خداوند به انسان است که برای حفظ سلامتیش باید لوازمی را در شیوه‌ی زندگی انسان و مدل رفتارش رعایت کرد که قبلا در تربیت او لحاظ گردیده اند. "کرامت" به معنی بزرگواری و حرمت ذاتی، نیز یکی از شئون فطرت انسان است که حفظ و سلامتیش مستلزم عملکرد صحیح منطبق با فطرت (تقوا) است که باید بطور پیشینی در برنامه‌ی تربیتی او لحاظ شده باشد. در مقاله حاضر دلالت فرازهایی از نامه تربیتی امام علی(ع) به فرزندش بر حفظ کرامت انسان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه: انسان، فطرت، کرامت، تربیت

فطرت به عنوان سرشت یا ویژگی اختصاصی انسان که خداوند او را با آن خلق کرده است، موهبت الهی ویژه‌ای است به انسان از طرف خداوند که سبب تمایز و بلکه فضیلت او بر دیگر مخلوقات خداوند شده است: "فطرة الله التي فطر الناس عليها" (روم/۳-). فطرت یعنی خداوند چیزی را طوری بیافریند که خواه ناخواه فعلی از افعال را انجام داده یا اثر خاصی را از خود ترشح می‌دهد (۱) بنابراین هر موجودی فطرت خاص خود را دارد و تنها فطرت انسان است که الهی خوانده شده و منظور این است که سرشت انسان بر توحید و شناخت خدا و رسول و امام خلق شده است یعنی بر ولایت (۲)

فطرت پاکیزه و حق جوی انسان با اقتضانات خاص خلق شده است که موجب تفاضل انسان بر مابقی موجودات شده است و "کرامت" از آن جمله است.

مفهوم کرامت:

واژه «کَرَم» در مفردات راغب اینگونه شرح شده است: «زمانی که کرم را برای توصیف خداوند به کار می‌بریم اسمی است برای احسان و انعامی که از او صادر می‌شود، ولی زمانی که آن را برای توصیف انسان به کار می‌بریم اسمی است برای اخلاق و اعمال پسندیده‌ای که از وی برمی‌آید؛ چنانکه تا وقتی چنین اعمالی از انسان صادر نشود، به او کریم گفته نمی‌شود. بعضی از علما گفته‌اند که کرم مانند حریت است، با این تفاوت که حریت در مورد کوچک و بزرگ به کار برده می‌شود در حالی که کرم تنها برای بزرگان به کار برده می‌شود». کرامت، به عنوان یک حق یا ویژگی فطری انسان، برای آحاد انسانی قابل فهم و تطبیق است و حداقل معنایی

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه‌حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

که از آن در ذهن عامه انسانها تداعی می‌شود و همین هم مبنای پژوهش ماست، معنی «حُرمت»، شخصیت و بزرگواری است به گونه‌ای که کسی به حریم احترام و شأن انسان تعرض نکند و یا با عدم رعایت امور و لوازمی، موجبات مخدوش شدن آن فراهم نیاید؛ بنابراین آنچه انسان نوعاً از معنی کرامت خود می‌فهمد، شاید بیشتر ناظر به لوازم عملی سلبی باشد و خود اصل "کرامت" نفس انسان حقیقتی ثابت و ایجابی است. به نظر می‌آید، خداوند متعال نیز با همین فهم متعارف بشری و تلقی او از معنا با او سخن گفته است و به همین جهت اموری که بعنوان شاهد کرامت انسانی ذکر شده‌اند، را خود انسان نیز بعنوان چیزهایی که سبب حفظ حرمت و شخصیت انسان هستند و با آنها از دیگر حیوانات و مخلوقات متمایز گشته‌اند، تصدیق می‌کند.؛ مثلاً در آیه شریفه: «لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر» (اسراء/۷۰)؛ آنچه در آیه شریفه به عنوان ملاک فضیلت و کرامت فطری انسان بر دیگر موجودات ذکر شده است عبارت است از ویژگی «حمل» یعنی سوارگیری از موجود دیگر که اصطلاحاً به آن به «استخدام» گفته می‌شود؛ زیرا دیگر موجودات توان به خدمت‌گیری چیز دیگری را همچون انسان ندارند که در این خدمت‌گیری تسلط و اراده امری اختیاری شرط اصلی است. (۳) کرامت ذاتی فطری، خود شئون و لوازمی در تحقق دارد که اولین آنها طبق آیه شریفه، قدرت استخدام‌گیری انسان است؛ مورد دیگر، گزینش غذا آنهام غذای پاک و سالم است: «یا ایها الناس کلو مما رزقناکم فی الارض حلالاً طیباً» (بقره/۱۶۸) که از بحث ما خارج است. باید یادآور شویم که کرامت ذاتی انسان غیر از کرامت رفتاری است؛ اولی را همه بدون اراده و به تبع خلقت خود دارند و تمام بنی آدم را در برمی‌گیرد خواه کافر و مشرک خواه مؤمن (۴) را همچنانکه در آیه شریفه قبل دیدیم، اما کرامت رفتاری که به معنی ملاک ترجیح و تأیید انسان در نظر دیگران یا نسبت به سایرین و به عبارتی ملاک ارزش‌گذاری بین افراد به حساب می‌آید، امری است که بسته به نوع عملکرد افراد، متفاوت می‌شود؛ قرآن کریم مکرم‌ترین انسانها نزد خداوند را باتقواترین آنها می‌داند: «انّ اکرمکم عند الله اتقیکم» (حجرات/۱۳). اما به نظر می‌رسد آنچه از لسان روایات در روشن کردن معنای عرفی کرامت انسانی برای نوع انسان برمی‌آید این است که بین کرامت فطری ذاتی و رفتاری تلازم برقرار است؛ به این ترتیب که اقتضاء کرامت فطری انسان که موهبتی الهی است و موجب تمایز انسان از سایر موجودات و بلکه فضیلت و برتری اوست (اسراء/۷۰)، آن است که همواره در جایگاه فطری خود حفظ شود و این محفوظ ماندن، شدنی نیست مگر با عملکرد و زندگی مطابق با آن ساختار فطری کریمانه یعنی فطرت انسان باید در یک برنامه تربیتی مطابق با توحید مراقبت شود. امام صادق (ع) فرمود: "فرزندت را تحمل کن تا شش سال بر او بیاید سپس او را در مکتب شش سال تأدیب کن پس از آن او را با ادب خویش ادب کن پس اگر پذیرفت و شایسته گشت که هیچ وگرنه او را رها ساز" (۵) خداوند متعال حد اعلای درستی این تربیت و تحقق آن را تقوا می‌نامد. این تلازم طرفینی است، یعنی از این سوی نیز هرچه رفتار و عملکرد انسان درست و مطابق شئون انسانی باشد- ولو به ظاهر مؤمن هم نباشد- چنین انسانی کرامت انسانی خود را تا حد زیادی حفظ کرده و آن را بروز داده است و از آنجا که عملکردی متعهدانه و مطابق با فطرت انسانی است، انتظار می‌رود که آن فطرت حق‌مدار مکرم دیر یا زود با ندای فطرت به کشف دین حق و پذیرش آن نائل آید که شواهد فراوان تاریخی در اعصار تکوّن تاریخ این واقعیت را تأیید می‌کند و ماجرای ایمان آوردن ساحران عصر حضرت موسی (ع) نمونه ای از آن هستند «فالقی السحرة ساجدين، قالوا آمنا بربّ العالمین» (اعراف ۱۲۱-۱۲۰). این ملازمه طرفینی در ضمن روایتی از امام صادق علیه السلام نیز آمده است؛ حضرت (ع) در مورد "لباس" می‌فرمایند که لباس تقوا بهترین لباس است اما لباس ظاهر نیز نعمتی است به انسان از سوی خداوند به او به دلیل کرامتی که خداوند آن را تنها به فرزندان

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حضرت آدم عطا فرموده است و نه هیچ موجود دیگری؛ و همین پوشش ظاهری برای مؤمنین وسیله‌ای است برای به جا آوردن آنچه که خداوند به انسان تکلیف کرده و بنابراین چون لباس پوشیدن ابزاری برای انجام تکلیف است، پس بهترین لباس آن است که انسان را از خدا غافل نکند بلکه همواره از طریق یاد خدا و شکرگذاری و اطاعت از او باعث نزدیکی انسان به خدا شود؛ و نباید انسان را به عجب و ریا و تفاخر و... بکشاند که اینها آفت دین هستند و باعث قساوت قلب می‌شوند و... (۶) عکس نقیض این اصل تلازم طرفینی کرامت و تقوا این است که هر رفتاری که ضد این رفتارهای حافظ کرامت انسان باشد، دون شأن انسان و باعث ذلت و خفت و سقوط او از مرتبه انحصاری انسانیتش می‌شود؛ و چون اقتضای فطرت را نقض کرده است، گویا اصلاً فاقد آن است و بلکه بدتر: «و لقد ذرأنا لجهنم کثیراً من الجنّ و الإنس لهم قلوبٌ لا یفقهون بها و لهم أعیُنٌ لا یُبصرون بها و لهم آذانٌ لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم أضلّ اولئک هم الغافلون» و در حقیقت، بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده‌ایم، (چرا که) دل‌هایی دارند که با آن (حقایق) را دریافت نمی‌کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آنها نمی‌شنوند. آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه‌ترند. (آری) آنها همان غافل ماندگانند (اعراف/۱۷۹) و این یعنی دناوت و پست شدن انسان که مقابل کرامت است. اکنون مدلول برخی اصول توصیه شده حضرت امیر(ع) به فرزند جوانش امام مجتبی(ع) که دلالت التزامی بر مواردی از کرامت ذاتی یا رفتاری انسان و بالتبع، حفظ او از مقام دناوت را دارند، در فرازهایی از نامه ۳۱ نهج البلاغه بررسی می‌کنیم:

۱. تک‌ریم انسان در مقام تمام تخاطب

با آنکه حضرت در جایی دیگر می‌فرمایند از حقوق پدر بر فرزند آن است که جز در معصیت خداوند، تماماً از پدر اطاعت کند (حکمت ۳۹۱)، اما وقتی خود به امام مجتبی، وصیت و توصیه می‌کنند، لحن تحکم ندارند بلکه از خود و وصف حال خود آغاز می‌کنند آن هم به عنوان یک انسانی که تجربه زندگی در دنیا را دارد و اذعان دارد دنیا محل گذر است و فانی و با دقت در این حقیقت، تمام هم‌خویش را مصروف آن داشته اند که شوخی بردار نیست: " فَأَفْضَى بِي إِلَيَّ جِدًّا لَأَبْكُونَ فِيهِ لَعِبٌ وَ صِدْقٌ لَأَشُوْبُهُ كَذِبٌ". بنا بر این بالطبع از آنچه خواهد گفت طمعی برای خود نخواهد داشت و این راه و حال عیناً برای فرزندش نیز صادق خواهد بود؛ چه حقیقت امور ثابت است؛ اولاً دنیا گذرا است و هیچ چیزش برای انسان ماندگار نیست، ثانیاً انسان در آن هدف بیماری‌ها، در گرو روزگار، و در تیررس مصائب، گرفتار دنیا، سودا کننده دنیای فریب کار، وام دار نابودی‌ها، اسیر مرگ، هم سوگند رنج‌ها، هم نشین اندوه‌ها، آماج بلاها، به خاک در افتاده خواهش‌ها، و جانشین گذشتگان است.

تطبیق: در همین آغاز کلام شنونده را با ارجاع به فطرت حق جوی خود و بدلیل مستثنی ندیدن خود، از هرگونه پیش داوری منفی خلع سلاح کرده و به زانوی تعظیم و تصدیق درآورده و در عین حال، به عنوان مخاطبی فهیم که این حقایق را تصدیق کرده و ملتزم به فطرت و وجدان بیدار است، مکرم می‌دارد. به عبارتی، از لوازم کرامت فطری انسان، به رسمیت شناختن شعور فطری و فهم حق و باطل و قابلیت تشخیص مصادیق آن است؛ لذا اینگونه تخاطب با انسان، مراعات شأن و کرامت فطری انسان است و سبب تقویت ارزشهای شخصیتی، اعتماد به نفس و تمکین به حق و پذیرش آن انسان خواهد شد.

۲. ابراز محبت و علاقه ذاتی به مخاطب

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

استفاده از تعبیرهایی همچون "پاره تن من"، "همه جان من" و... اثبات صداقت و محبت ذاتی خود به فرزند است که در عین ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس در او، سبب تقویت حس کرامت انسانی او می‌شود؛ ابراز عشق می‌آفریند و نتیجه طبیعی آن، داشتن شخصیتی رشد یافته، سالم، توانمند، مستحکم و قابل تکیه برای زندگی آینده و از جمله مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. حضرات معصومین بر ابراز محبت دوست و برادر دینی تاکید داشتند، فرزند که جای خود دارد؛ پیامبر اکرم (ص) فرمودند کودکان را دوست بدارید و به آنها رحم کنید (۷)

۳. تقوا و یقین؛ تکریم نفس

توصیه به تقوا و ترس از خدا، در ساختار تربیت اسلامی، به عنوان چراغ راه و وسیله رسیدن به مقصد عالی انسانیت، از ارکان اساسی پرورش شخصیت فرزند و خود سازی است: انّ اکرمکم عندالله أتقیکم (حجرات/۱۳). تقوی جز با خلوص توحید بعنوان شرط مقدماتی و اولی حاصل نمی‌شود. توحید یعنی تعظیم مقام ربوبیت: «وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبِ بَيْنِكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ: چه وسیله‌ای مطمئن‌تر از رابطه تو با خداست اگر سر رشته آن را در دست گیری» (۸) لازمه توحید، مبارزه با هوای نفس است که حضرت (ع) آن را در بی‌اعتنایی به حرام معرفی می‌نماید تا جائیکه پایش مرگ هوای نفس باشد: «وَأَمْتُهُ بِالزَّهَادَةِ؛ هوای نفس را با بی‌اعتنایی به حرام بمیران»؛ در مقابل تقویت روح فطرت که جان آدمی است را در "یقین" (وَقُوَّةٍ بِالْيَقِينِ) می‌دانند؛ و این نکته‌ای بس مهم است زیرا یقین داشتن که مستلزم داشتن نظر صواب است و صلابت بر آن، رابطه مستقیم دارد با کرامت نفس انسانی و عزت آن. امام صادق (ع) می‌فرماید: "یقین، زمین اسلام و آسمان ایمان است" (۹). همچنین می‌فرماید: "یقین انسان را به هر مقام گراندقد و عجبی می‌رساند" (۱۰). در روایتی از پیامبر اکرم درباره یقین آمده است که حضرت (ص) یقین را به مثابه رأس دین، و نیکوترین حالت یقین را تقوی دانسته‌اند. (۱۱)

تطبیق: با توجه به تلازم طرفینی تقوا و کرامت فطری، و ملازمه تقوا و یقین، معلوم می‌شود یقین نیز همچون تقوا از مؤلفه‌های تجلی کرامت نفس انسان است؛ انسان مکرم که تن به خفت نادانی و بی‌تقوایی نداده است به اقتضاء شأن مکرم انسانی اش درجات علم و یقین را در خود محقق می‌سازد.

۴. حکمت؛ به مثابه زینت نفس مکرم

«يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» (بقره ۲۶۹)؛ امام صادق علیه السلام می‌فرماید: حکمت، نور شناخت است و میزان تقوا و ثمره راستی و صداقت، خداوند نعمتی بزرگتر و بالاتر و عظیم‌تر و باشکوه‌تر و زیباتر از حکمت به قلب بندگانش عطا فرمود» (۱۲)

تطبیق: حضرت امیر (ع) به فرزندش توصیه می‌کند جان خود را با حکمت، روشنی بخشد؛ حکمت با معرفت و تقوا نسبت مستقیم دارد؛ طبق روایت فوق بروز و اثر بخشی معرفت و علم به نور تشبیه شده است یعنی تحقق عینی معرفت صحیح می‌باشد و از طرفی ابزار سنجش تقواست؛ لازم می‌آید هر کس درجات بالاتری از تقوا دارد حکیم و فرزانه تر باشد، و هرچه انسان از کرامت نفس دور

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شده، بی تقوا و فرمایه شود اثری از حکمت در او نباشد همچنانکه منافقین و کفار یهود مصادیق بارز آن در قرآن هستن (احزاب/۶۰). حکمت بعنوان عطیۀ عظیم الهی موجب کمال نفس و شخصیت صاحب آن است و از لوازم کرامت آن به شمار می آید.

۵. مرگ اندیشی؛ لازمه‌ی حفظ کرامت نفس

تذکر مرگ و فانی بودن دنیا و مسافر بودن انسان، مستلزم تدبیر در امور، محاسبه پایان کارها و نفس و در نتیجه اعتدال در عمل و زندگی است بگونه ای که در عین میانه روی در زندگی دنیوی، آخرتش را آباد سازد زیرا دنیا مزرعه آخرت است (۱۳)؛ مراقبت از آخرت و نفروختن آن به دنیا، مانع فاسد شدن انسان در زندگی و ارتکاب گناه است و سلامت نفس و شخصیت انسان را در پی دارد: "لَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ" و این همان مکرم بودن و ماندن انسان است.

۶. عبرت گیری و بصیرت عملی

تدبر در تاریخ، گذر دنیا و عواقب عملکرد پیشینیان، بصیرت افرا بوده و باعث کیاست انسان می شود که با نگاه به انجام و پایان کار (عمر)، آخرت مدار باشد، سنجیده سخن بگوید و از ورود نابجا در مسائلی که اشراف ندارد بپرهیزد تا تبعات خسارت بار محتمل آن دامنش را نگیرد و آخرتش را تباه نسازد زیرا اثر قول و معنا تا زمانی که به بیان نیامده باشد در کنترل انسان است و به محض خروج، انسان دیگر مسلط بر آن نیست و معلوم نیست با شنونده چه ها کند! لذا همین بصیرت و کیاست مانع سقوط و تباهی انسان خواهد شد و این عین حفظ کرامت انسان است:

« وَ دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكَلِّفْ وَ أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقِ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ خَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَهْوَالِ: آنچه نمیدانی مگو و آنچه بر تو لازم نیست بر زبان نیاور و در جاده ای که از گمراهی آن می ترسی قدم مگذار، زیرا خودداری به هنگام سرگردانی و گمراهی، بهتر از سقوط در تباهی است»

۷. حق مداری

" خُضِ الْعَمْرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ: هر طور شد، برای حق در مشکلات و سختی ها شنا کن "؛ " نِعْمَ الْخَلْقُ التَّصَبَّرُ فِي الْحَقِّ: خوداداری به صبر در راه حق بهترین خصلت است ".

عمل به آنچه نیکوست و امر به آن و احتراز از منکر قولاً و عملاً، و استقامت بر آن، عمل به "حق" است.

تطبیق: حق مداری، ممکن است خوشایند دیگران نباشد زیرا در تزاخم با منافع و یا میل آنهاست بنابراین، مستلزم تحمل رنج است اما با توکل به خدا و دین باوری متعالی، شدنی است؛ کسی که حق مدار است و عامل به آن، در حد اعلائی کرامت انسانی قرار دارد حتی اگر به اقتضای جهل جاهل، در غربت و مظلومیت، خانه نشین باشد. فطرت انسان حق را میفهمد، می شناسد و تایید میکند حتی اگر کافر و منافق باشد: " و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتبوا الحق و انتم تعلمون " (بقره/۴۲)؛ بنابراین حق انکاری یا تلبیس

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حق به باطل رفتاری خودآگاه و از سر دنائت نفس است و از کسانی بر می‌آید که کرامت انسانی حق جوی خود را به منجلاب برده اند. از این روی حضرت (ع) فرزند خود را در جوانی به مراقبت از حقداری فطرت می‌خواند زیرا نفس در خردسالی و نوجوانی به هرچه خو بگیرد تبدیل به شاکله و عادتش می‌شود و سخت‌ترین سیاستها تغییر عادتهاست. (۱۴)

۸. کتابت و وصیت

اینکه حضرت امیر(ع) برای تربیت فرزند خود، مقارن با نوجوانی او، صرفاً به قول شفاهی اکتفا نکرده و یا به حضور و رشد در خانواده سالم بسنده نکرده‌اند و برای نوشتن وصیت (پندنامه) شتاب کرده‌اند، دلیل بر اهمیت موضوع و مخاطب است و اساساً بدلیل اهمیت مخاطب، موضوع مهم می‌شود. سلامت تربیت در همه ابعاد بویژه در باورها و ایمان که منجر به عمل می‌شوند، از مهمترین ملاک‌های کرامت انسانی است. انسانی که مکرم است و ذلیل نیست، قطعاً از تربیت و سلامت روان لازم انسان فرهیخته برخوردار است.

تطبیق: کتابت (به معنی شیوه‌ی ثبت)، به تبع اهمیت "معنا" و منظور و قابلیت ثبت و بقاء و مراجعه و استشهاد به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال برنامه تربیتی انسان را به صورت "قرآن" فرو فرستاده و امیرالمؤمنین علیه السلام آن را مکتوب کرده‌اند و برای انسانهای قرون بعد به ارث گذاشته‌اند. در قیامت نیز نامه عمل هرکس به صورت کتابت به او داده می‌شود (اسراء/۷۱) و در معاملات، افراد مکلف به نوشتن میبایعه نامه یا قرارداد مکتوب شده‌اند (بقره/۲۸۲)؛ بنابراین حضرت امیر(ع) نیز بهترین شیوه‌ی انتقال معانی و دستورات تربیتی خود برای فرزندش انتخاب کرده‌اند. نظر به اثر مثبت کلمات، جملات و احساسات و مضامین والای آنها در نامه، و ماندگاری و قابلیت مراجعه مکرر به آنها، می‌توان میزان تکریم شخصیت و اهمیت فرزند را از عملکرد آن حضرت نتیجه گرفت.

۹. حفظ سلامت نیت و صفای روح

به اشتراک گذاشتن حاصل تجربه شخصی و نتایج تدبیر و تعمق در تاریخ برای احتراز از آسیب دیدن فرزند، از مصادیق مهم شمردن شأن انسانی فرزند است. شاید اگر پدر و ولی به هر روشی غیر از آنچه حضرت(ع)، بدان عمل کرده‌اند، بخواهد فرزند خود را از آسیب و تجربیات مضر دور بدارد، با منع درونی فرزندش مواجه شود زیرا طبیعت انسان اینگونه است که بر هرچه از آن منعش کنند حریص می‌شود؛ اما این شیوه بیان و ارتباط حضرت(ع) با فرزندش، نه تنها این منع را پیش از جوانه زدن از بین می‌برد بلکه چون اولاً با واقعیت تطبیق دارد یعنی، هم گزارش صادقانه است و هم اقتضات نوجوانی، و ثانیاً از لحن شیرین عاطفی استفاده شده که رغبت فرزند را بر استماع و تمکین بیشتر می‌کنند و ثالثاً نوشتار است و قابل مراجعه مکرر؛ ناخودآگاه مخاطب را به قبول با جان و التزام عملی وادار می‌دارد:

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

"و رَأَيْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكُ مَا يَعْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقَ وَ أَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدْبِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمْرِ وَ مُقْتَبِلُ الدَّهْرِ ذُو بَيْتَةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفْسٍ صَافِيَةٍ : پس آنگونه که پدری مهربان نیکی ها را برای فرزندش می‌پسندد، من نیز بر آن شدم تو را با خوبی‌ها تربیت کنم، زیرا در آغاز زندگی قرار داری، تازه به روزگار روی آورده‌ای، نیتی سالم و روحی باصفا داری."

تطبیق: همین گفتار، حس اعتماد به گوینده و صداقتش را تشدید و باور درونی به آن مقول را ایجاد می‌کند و این یعنی تربیت شدن به گونه‌ای که انسانیت در حد اعلای سلامت و درایت و اعتدال شکل گیرد که دقیقاً مطابق با ساختار فطرت توحیدی، حق-مدار و مکرم است.

۱۰. تربیت توأم با آموزش (تلازم علم و عمل: ملاک تکریم)

حضرت در ادامه‌ی بیان خود، نشان می‌دهند که می‌شود آموزش و معرفت‌افزایی را مقدم بر تربیت داشت و جدی به آن پرداخت لکن تضمینی برای عملیاتی شدن و تجلی تربیتی آن آموخته‌ها نیست؛ ای بسا ممکن است ساختار شخصیتی انسان در اثر مواجهه عینی با واقعیت-حق یا باطل-از محیط متأثر شده و درست بر خلاف مضمون دانش انباشته شده، شکل گیرد؛ بنابراین علم و آموزش ابزار تربیت و راهی لازم محسوب می‌شود که کافی نیست؛ به عبارتی می‌شود انسان تربیت شود و شاکله شخصیتی اش در اثر مواجهه با عوامل محیطی شکل گیرد بدون هیچ مقدمات علمی یا آموزشی. و چون ملاک ارزش‌گذاری انسان، رفتار و شخصیت اوست و آن هم متأثر از باورهای است که در پی تعامل انسانی-اجتماعی بدست آمده، عقل حکم می‌کند وجهه نظر و همت، تربیت فرزند باشد خواه توأم شود با آموزش و معرفت‌افزایی-ولو برترین معرفت‌ها همچون قرآن باشد-خواه نه؛ «پس در آغاز تربیت، تصمیم گرفتیم تا کتاب خدای توانا و بزرگ را همراه با تفسیر آیات، به تو بیاموزم، و شریعت اسلام و احکام از حلال و حرام، به تو تعلیم دهم و به چیز دیگری نپردازم؛ اما از آن ترسیدم که مبادا رأی و هوایی که مردم را دچار اختلاف کرد، و کار را بر آنان شبهه‌ناک ساخت، به تو نیز هجوم آورد، گرچه آگاه شدن تو را نسبت به این امور خوش نداشتم، اما آگاه شدن و استوار ماندن را ترجیح دادم، تا تسلیم هلاکت‌های اجتماعی نگردی».

تطبیق: از همین فراز روشن می‌شود که گاهی لازمه تربیت، آگاه‌سازی جوان نسبت به مفاسد اجتماعی است؛ گرچه معرفت بر مفسده ذاتاً ناخوشایند و بد است اما گاهی از باب اضطرار و دفع ابتلا به مفسده، روشنگری نسبت به آن، مفسده کمتری خواهد داشت: چو می‌بینی که نابینا در چاه است، اگر خاموش بنشیني گناه است؛ (گلستان سعدی، حکایت ۳۸). ابتلا به مفسده اجتماعی، با کرامت ذاتی انسان سازگار نیست حتی اگر بصورت غیرعمدی، انسان مبتلا به آسیبی شود که تخریب شخصیت و هویت او را در پی دارد؛ بر فرض توبه و مراجعت و خودپاک گردانی، باز هم آن ذات و شخصیت، مثل چیزی که قبل از ابتلا بود نخواهد شد و همواره یک نوع سرخوردگی روانی و عذاب درونی-برای انسان سلیم النفس- را در پی خواهد داشت که اقرار به نوعی زوال کرامت نفس خود انسان است و آزاردهنده. بنابراین، پیشگیری و احتراز از مبتلا شدن به مفاسد-ولو مستلزم آگاهی قبلی از ماهیت آنها باشد-در راستای حفظ سلامت نفس و شخصیت، یعنی کرامت ذاتی انسان است.

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱. تکلیف مداری عالمانه

حضرت امیر از امام مجتبی می‌خواهند که همانند تبار صالحین‌اش به تفکر و تدبیر در امور و خودشناسی بپردازند و همچون ایشان، تصمیماتی که می‌گیرند و انتخابی که دارند از روی علم باشد و به تبع این علم، از چیزی که نسبت به آن تکلیفی ندارند خودداری کند و اگر نفس از پذیرش و تمکین نسبت به این امر ابا دارد و این خودداری از تمکین، بدون علم باشد آنچنانکه آنان دانستند، همین ابا داشتن نیز، از روی فهم یافتن و علم آموزی باشد نه از روی اقبال به شبهات و علقه‌های دشمنی‌ها؛ "یا بُنَّیْ أَنْ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَیَّ مِنْ وَصِیَّتِی تَقْوَى اللَّهِ وَ الْاِقْتِصَارُ عَلَی مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَیْكَ وَ الْاِخْذُ بِمَا مَضَى عَلَیْهِ الْأَوْلُونَ مِنْ آبَائِكَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِكَ فَإِنَّهُمْ لَمْ یَدْعُوا أَنْ نَنْظُرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاطِرٌ وَ فَكَّرُوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرٌ ذَلِكَ إِلَی الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الْإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ یُكَلِّفُوا فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تُقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلِمُوا فَلِیَكُنْ طَلْبُكَ ذَلِكَ بِتَفْهَمٍ وَ تَعْلَمُ لِمَا یَتَوَرَّطُ الشُّبُهَاتِ وَ عُلُقِ الْخُصُومَاتِ"

تطبیق: با اندک تأملی در خواسته حضرت(ع)، عقل اذعان می‌کند که هرگونه موضع‌گیری غیر عالمانه و یا ورود در اموری که یا ضرورت ندارد و یا مسئولیتش متوجه انسان نیست، قطعاً شخصیت انسان را تخریب و در آماج نقد و استهزاء قرار خواهد داد و این با شخصیت مکرم مقتدر محترم، سازگار نیست. عکس نقیض قضیه آن است که برای حفظ کرامت، شخصیت و حرمت انسان، عملکردش در زندگی و اجتماع باید عالمانه باشد و از دخالت در اموری که تکلیف او نیست پرهیز کند.

۱۲. توحید

حضرت پس از تأکید بر توحید و ربوبیت حق تعالی و انحصار قدرت مرگ و حیات در دست خداوند و نیز تدبیر امور اعم از بیماری و شفا، عدم بقای دنیا و صرفاً بقای آنچه که خدا خواسته است، بذل نعمتها و انواع آزمایشها و حساب و کتاب اعمال در آخرت، تکلیف بر چیزهایی که انسان نمی‌تواند چرایی آنها را بفهمد؛ جهل مادرزادی انسان و تدریجی بودن علم آموزی و رفع جهل را یادآوری کرده و از فرزندش می‌خواهد تا پیش آمدن مشکلات در تحول روزگار را ناشی از جهل خود بر همه ابعاد هستی بداند و تلویحاً بدلال التزام، از شرک و ناسپاسی و یا نسبت ناروا به خداوند بر حذر می‌دارد: «و چه بسیار است آنچه را نمی‌دانی و خدا می‌داند، که اندیشه است سرگردان، و بینش تو در آن راه ندارد، سپس آنها را می‌شناسی».

تطبیق: قضاوت جاهلانه ممکن است انسان را به ورطه هلاک و تقابل با ربوبیت بکشاند و راه اعتماد به خداوند بعنوان نیروی برتر اذعان به حقانیت خالق و رازق بودن اوست زیرا هیچ موجودی در موجودیتش خودکفا و خوداتکا نیست بنابراین آن موجودی که انسان را ایجاد و خلق کرده، صاحب قدرت و خداست و عبادت و بندگی باید برای او باشد. همین مقدار از فهم حق و حقیقت توحید را در انسان راست می‌دارد و نیازی به دانستن همه چیز نیست. همه اینها؛ یعنی توحید و بندگی و اقرار به جهل، انسان را از

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

افسار گسیختگی و عصیان باز می‌دارد و در رفتار و عمل معتدل و حق‌مدار می‌سازد و این امر از لوازم شخصیت انسان مکرم فطرتاً توحیدگرا است.

۱۳. عالم عامل

حضرت در ادامه مطلب با تاکید بر مولفه‌های توحید عملی یعنی طاعت خدا و بندگی و رسیدن به درجه عالی تقوا؛ تعبد و خوف و رجا را فقط باید برای خدا می‌دانند: "فَاغْتَصِمِ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَ رَزَقَكَ وَ سَوَّأَكَ وَ لِيَكُنْ لَهُ تَعَبُّدُكَ وَ إِلَيْهِ رَعْبَتُكَ وَ مِنْهُ شَفَقَتُكَ"؛ کسی می‌تواند بالاترین درجه آن را بفهمد و بیان کند که خود به آن رسیده باشد: "فَإِنِّي لَمْ أَلِكْ نَصِيحَةً وَ إِنِّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِكَ وَ إِنِ اجْتَهَدْتَ مَبْلُغَ نَظَرِي لَكَ" همانا من از هیچ اندرزی برای تو کوتاهی نکردم، و تو هر قدر کوشش کنی، و به خویش بیندیشی، همانند پدرت نمی‌توانی به اندازه چیزی که من برایت میبینم بینی.

تطبیق: یعنی به هر آنچه توصیه می‌کنم، بیشتر و بیشتر خود بدان عمل کرده‌ام و آن را در خود محقق ساخته‌ام به تعبیر ضرب المثل: رطب‌خورده منع رطب کی کند؟!؛ و همین نکته عامل بودن حضرت، کافی است برای تأثیرگذاری هر چه بیشتر در مخاطب از جمله فرزندان. "عمل‌مداری" از نشانه‌های صلابت و درایت انسان حق‌مدار است که نشانه‌ای از کرامت و اقتدار شخصیت انسان ادب یافته محسوب می‌شود؛ در جامعه انسانی هم، اگر کسی به چیزی دعوت کند که خودش عامل به آن نیست، مورد استهزاء یا دست کم توبیخ درونی دیگران قرار می‌گیرد، این یعنی کرامت مخدوش شده: «یا ایها الذین آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون؛ کبر مقتاً عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون» (صف/۳ و ۲)

۱۴. خیرخواهی و نوع‌دوستی؛ وجدان‌مداری

انسان مکرم در حفظ کرامت خود و دیگران، با ملاک قرار دادن فطرت بعنوان وجه اشتراک همه افراد انسان، وجدان خود را قاضی و داور بین خود و دیگران قرار می‌دهد؛ آنچه را برای خود بد و ناپسند می‌داند برای دیگران هم بد دانسته و آنچه را برای خود می‌پسندد باید بر ای دیگران هم بیسندد؛ همچنانکه دوست ندارد دیگران ناروا به او نسبت دهند خود نیز باید از انتساب آن به دیگران پرهیز کند. بنابراین چند نکته بعنوان اصول پایه‌ای انسانیت و انسان‌مداری در تعامل با دیگران باید مبنا شمرده شده اند:

۱- وجدان خود را قاضی و داور قرار دادن بین خود و دیگران (ترازوی داوری)

۲- برای دیگران چیزی را دوست بدار که برای خودت دوست می‌داری

۳- برای دیگران چیزی را که برای خود نمی‌پسندی، نپسند

۴- ظلم مکن همچنانکه دوست نداری به تو ظلم شود

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵- نیکی کن همانطور که دوست داری به تو نیکی شود

۶- چیزی را که از دیگران زشت می‌بینی، برای خودت هم زشت ببین

۷- همان چیزی را که به آن راضی هستی برای مردم، به همان چیز از مردم برای خودت نیز راضی باش

۸- چیزی را که نمی‌دانی نگو حتی اگر دانسته‌هایت اندک باشد

۹- چیزی را که دوست نداری در مورد خودت بشنوی، نگو

۱۰- عجب و خود برتر بینی ضد صحت و درستی است و آفت و خوره قلب

۱۱- به فکر ذخیره‌سازی برای دیگران نباش

تطبیق: در این فقره چندبندی، مورد اول را می‌توان میزان و ترازوی داوری در نظر گرفت. در بقیه موارد، سنگ محک ارزش‌گذاری-ها، خوبی و بدی یا حُسن و قبح امور انسانی است؛ تساوی بین محاسن و معایب برای دیگران و خود، رفتار انسان را مطابق حق تنظیم می‌کند و چنین انسانی ضمن حفظ کرامت فطری خود، دیگران را نیز مکرم داشته است. زیرا بر مبنای فطرت حق مدار عمل کرده است و مورد تایید فطری سایرین نیز قرار می‌گیرد هرچند نخواهند به آن تمکین کنند.

۱۵. قرض الحسنه متقابل

"اغْتَنِمِ مَنْ اسْتَقْرَضَكَ فِي خَالِ غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قِضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ" اگر در روزی که غنی هستی به نیازمند قرض دهی، او هم در روز تنگدستی به تو قرض خواهد داد؛ این استقراض طرفینی، سبب حفظ کرامت و شخصیت انسان می‌شود و از فنون اخلاقی حوزه اقتصاد به شمار می‌رود که هیچ مفسده‌ای برای شخصیت انسان ندارد زیرا در وهله اول بر روزگار بی‌نیازی تاکید شده است گویا انسان باید سبک زندگی اش در اقتصاد چنان مدبرانه باشد که هیچگاه نیاز به قرض و سؤال از غیر پیدا نکند. اما تدبیر اقتضا میکند در روزگار توانمندی به نیازمند قرض داده شود تا در فرض نیاز، قرض گرفتن از او ناقض حرمت و شخصیت او نباشد به عبارتی نوعی ذخیره سازی آبرو برای مواقع اضطرار در آینده است و درست مطابق اقتضاء کرامت و حفظ حرمت انسان.

۱۶. طلب رحمت از خدا

قَدْ أُذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَكْفُلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ وَ أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَ لِيُعْطِيكَ وَ تَسْتَرْجِمَهُ لِيَرْحَمَكَ وَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ مَنْ يَخْجُبُكَ عَنْهُ

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بهترین کسی که می‌توان از او درخواست داشت خداوند است زیرا اولاً خودش به تو اجازه داده تا از او درخواست داشته باشی و این درخواست بی جواب نیست که انسان را تحقیر کرده باشد بلکه خود شخصا متکفل اجابت درخواست تو شده است و ثانیاً کسی را بین انسان و خودش قرار نداده که مانع شنیده شدن دعای انسان باشد.

تطبیق: بنابراین با هر درخواستی که دارد، خسارت مادی یا معنوی نخواهد دید و آبرویش محفوظ است. باز بودن باب توبه به گونه‌ای که از نیکی‌ها شمرده شود به معنای تشویق انسان برای اصلاح عیوب و برگشت به فطرت پاک و مکرم است. برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از نعمت الهی و تکریم روزافزون انسان، کلیدی به نام "دعا" در اختیار انسان قرار داده است: «پس خواسته‌های تو به گونه‌ای باشد که جمال و زیبایی تو را تأمین و رنج و سختی را از تو دور کند».

۱۷. آخرت گرایی

"وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا وَ لِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ"

توجه به معاد و باور به عدم بقاء دنیا و بی‌خبر آمدن مرگ، انسان را هشیار می‌کند تا اعمالش را راست بدارد و چون مرگ بصورت ناگهانی انسان را شکار می‌کند آنک طریڈ الموت الذی لا ینجو منه هاربه و لا یفوتہ طالبه و لا بد أنه مدركه و هیچکس را راه فراری از آن نیست و دنبال هرکس باشد از او رد نمی‌شود و بی تردید اوهم مرگ را درک خواهد کرد.

تطبیق: آخرت گرایی روی دیگر سکه‌ی مرگ‌اندیشی است؛ هرچه باور به مرگ و جدی گرفتن آن بیشتر باشد، تلاش انسان برای آبادانی آخرت و عدم تکیه بر دنیا و جدی نگرفتن آن شدت میابد و این دقیقاً از اقتضائات عقل منفعت‌گرا و حق مدار فطرت انسان است. بنابراین این توصیه حضرت نیز همچون سایرین، عین دستورالعمل مراقبت از سرشت و فطرت انسانی است زیرا انسان منحصر به حیات دنیوی نیست؛ عقل دوراندیش حکم می‌کند در گناه و یا در انتظار فرصت دیگری برای توبه نباشد که این مستلزم تباهی انسان است و دون شأن و کرامت او. انسان مکرم، دوراندیش بوده و وبال خود را کم کرده و توشه آخرتش را سنگین‌تر بردارد.

۱۸. دشمن شناسی

دنیاپرستان همچون سگ‌های درنده مترصد هجوم به یکدیگر و ضعفاء هستند، بی‌هدف و مقصد و صاحب‌اند و سرگردان در بیابان‌های دنیا؛ نعمت‌های دنیا خدای آنهاست و دنیا آنها را به بازی گرفته و آنها مشغول بازی‌اند بنابراین بزرگترین دشمن تخریب‌کننده انسان دنیاپرستی و یا دلبستگی به آن و نیز دنیاپرستان است. زیرا عملکرد آنها دقیقاً خلاف فطرت مکرم انسانی است و لازمه دنیاپرستی شان، شرک و سقوط در ورطه‌های مهلک اخلاقی دون شخصیت انسان است چنانکه قرآن مکرر از احوال دنیاپرستان و امر به دوری از آنها گزارش داده است: "یا ایها الذین آمنوا انّ کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعداب الیم" (توبه/۳۹)؛ بنابراین انسان دوراندیش حازم جازم در حرکت دائمی و بی‌وقفه بسوی آخرت است و بر خلاف فطرت و کرامت خود کاری نمیکند که آخرتش را تباه ساخته باشد

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹. اعتدال در اقتصاد

چون دنیا فانی است و مرگ فرصت رسیدن به همه آرزوها را نخواهد داد بنابراین در جمع کردن مال دنیا باید آرام بود و در مصرف آن باید سنجیده و درست عمل کرد. ولع مال دنیا سیرابی ندارد و ای بسا به فساد مالی کشیده شود در عین حال حریص نبودن هم با محرومیت ملازمه ندارد؛ بنابراین باید از ذلت نفس پرهیز کرد زیرا تأمین خواسته او و رسیدن به آنها به بهای هزینه شدن آبرو نمی‌آورد. اینکه انسان بر ای رسیدن به خواسته مادی، برده دیگری شود دون شأن اوست؛ این مفسده و بد است زیرا دناست مقابل کرامت است و رسیدن به نتیجه خیر و مثبت اگر از طریق برتابیدن لوازم منفی باشد، در واقع خیر نیست و بدست آوردن راحتی از رهگذر سختی راحتی نخواهد بود. و بنابراین ولع اقتصادی و مادی به دلیل تبعات متحمل سوء، سازگار با کرامت و حرمت نفس انسان نیست.

۲۰. خودبستگی

انسان مکرم باید مراقب باشد دیگران در جریان مافی الضمیر او قرار نگیرند تا شأن و شخصیتش مخدوش نشود و این نسبت به امور مختلف عمومیت دارد: ۱- نگفتن چیزی به دیگری، زحمت و تخریب کمتری دارد تا گفتن آن و سپس برتابیدن تبعاتش. ۲- اکتفاء به داشته‌ها بر درخواست از دیگران اولویت دارد. ۳- تحمل درد ناامیدی بهتر است از ذلت درخواست کردن از دیگران. ۴- درآمد اندک ولی پاک، بهتر است از ثروت از راه گناه. ۵- محرم سر نداشتن و حرف نزدن اولویت دارد از گفتن به دیگری که ای بسا عین ضرر خود انسان باشد. ۶- پرحرفی مستلزم یاوه‌گویی است و تفکر و دوراندیشی مستلزم آگاهی و شعور. ۷- مصاحبت با خوبان و دوری از بدان.

تمام موارد فوق مصادیقی هستند از خداکتفایی و گرچه به ظاهر حوزه عملکرد و بهره‌مندی انسان را محدودتر می‌سازد اما دقیقاً در راستای کرامت ذاتی انسان و مطابق فطرت می‌باشند که حقانیت و درستی آنها را تأیید می‌کند.

۲۱. دقت در مرادده با افراد

یاری انسان پست خیری برای انسان ندارد و نیز دوستی با متهم. بلکه ای بسا این دو مورد که از مصادیق مصاحبت با نااهل باشند، سبب افتادن از چشم دیگران و یا متهم شدن در اذهان باشد که موافق با شأن انسان مکرم دوراندیش نیست.

۲۲. مراقبت شدید از نسبت برادری و دوستی

حضرت (ع) چنان بر حفظ و برقراری پیوند برادری با کسی که دوستی و لیاقتش اثبات شده و قصد دوری و قطع رابطه دارد، تأکید دارند که رابطه عبد و مولی را در ذهن تداعی می‌کند: ۱- باید بار تمام زحمات برقراری رابطه را به دوش بکشد ۲- انسان برای جلب رضایت دوست و برقراری ارتباط، از هیچ کاری مضایقه نکند. ۳- حرمت دوست را باید نگه داشت و از دوستی با دشمن او پرهیز کرد که منجر به دشمنی با دوست خواهد شد. ۴- به هر طریقی باید در تأمین مصلحت دوست واقعی کوشید و از پند و

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نصیحت او دریغ نکرد. ۵- در فرض جدایی، باید راهی برای اعتماد و برگشت دوباره در نظر گرفت. ۶- حُسن ظن دیگران نسبت به خود را باید تایید کرد. ۷- دوستی و صمیمیت با تزییع حق دوست جمع نمی‌شود و آلا دیگر دوست و برادرت نبوده است. ۸- علاقمندی دوست به تو، شرط اساسی در دوستی و دل بستن است. ۹- پیوند دوستی باید چنان محکم باشد که دوست هیچ دلیلی بالاتر از آن برای قطع ارتباط پیدا نکند. ۱۰- نیکی کردن به دوست باید چنان قوی باشد که دوست هیچ بهانه‌ای بالاتر از آن برای بدی کردن پیدا نکند. (یعنی مانع بهانه‌تراشی برای بدی کردن نشود)

تمام موارد فوق، لوازم یک دوستی مبنادار و محکم است که در فرض تحقق، داشتن چنین دوست و ارتباطی مایه مباحثات و توفیق انسان خواهد بود و از شئون کرامت انسان مکرم به حساب می‌آید. امام صادق (ع) به نقل از امام مجتبی (ع) فرمود: "خویش نزدیک آن کس است که مودت و دوستی او را نزدیک کرده باشد گرچه خویشاوندیش دور باشد، و بیگانه و دور کسی است که دوستی او را دور کرده است (و از نظر دوستی بیگانه باشد) گرچه خویشاوندیش نزدیک باشد، و چیزی نزدیک تر از دست به پیکر انسان نیست، و همین دست خیانت کند و بریده میشود و اثر آن محو میگردد (۱۵)

۲۲. حساب نکردن روی امور غیر قابل پیش‌بینی

روزی هر کس جزء مقدرات اوست و نصیب او خواهد شد؛ بنابراین دون شأن و کرامت انسان است که در هنگام نیاز گردنش پیش دیگران کج باشد و خود را دلیل کند و در هنگام بی‌نیازی گردنکش شود؛ روزی و قسمت هر کس از دنیا به اندازه‌ای برایش در نظر گرفته شده که با آن می‌تواند آخرتش را بسازد یعنی تکلیف هر کس متناسب با داشته و توان اوست. (لایکلف الله نفساً الا وسعها: بقره/۲۸۶). بنابراین انسان مکرم و عاقل، وقتی درک کند روزی مقدری دارد، نه به داشتن دارائیه‌ها دل خوش می‌کند و نه برای از دست دادنشان افسوس می‌خورد: "لکی لا تأسو علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما اتاکم (حدید/۲۳). حضرت در تائید این واقعیت می‌فرماید: «اگر برای چیزی که از دست داده‌ای ناراحت می‌شوی، پس برای هر چیزی که به دست تو نرسیده نیز نگران باش».

۲۴. تجربه دلیل تدبیر آینده

از آنجا که انسان یک بار زندگی را تجربه می‌کند، به حکم عقل، برای مصونیت از خطا و آسیب در بستر زندگی و در عین حال کسب منافع و مصالح باید برنامه و تدبیر داشته باشد و این تدبیر آینده از رهگذر نظر به گذشته و استدلال به آن ممکن می‌گردد زیرا تجربه گذشته چراغ راه آینده است. حضرت امیر (ع) ضمن بیان این مسئله، دلیل صحت جواز این استدلال به گذشته را، شباهت تحولات و امور زندگی به همدیگر و به تعبیر انسان مدرن امروز، تکرار تاریخ می‌دانند: «استدلال علی ما لم یکن بما قد کان فإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهُ». گویا حضرت فهم این واقعیت و اصل دانستن آن را از فطریات عقل انسان میدانند و توقع دارند انسان با این ابزار مهمی که در دست دارد، خود را تادیب نموده و از درایت و بصیرت در تشخیص امور و عمل صحیح برخوردار شود؛ توقعی دقیقا مطابق کرامت فطری انسان که غیر آن بودن ملازم با دنائت شخصیت و شباهت انسان به حیوان میشود: "لَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَالَعَتْ فِي إِبْلَامِهِ فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَعَطَّى بِالْأَدَابِ وَ الْبَهَائِمُ لَا تَتَعَطَّى إِلَّا بِالضَّرْبِ: از کسانی مباش که اندرز سودشان ندهد، مگر با آزردهن فراوان، زیرا عاقل با اندرز و آداب پند گیرد، و حیوانات با زدن".

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نتیجه گیری:

۱. تمام فرازهای نامه امام علی (ع) به امام حسن (ع)، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: الف - فرازهایی که ناظر به باور و اندیشه و اصطلاحاً ایدئولوژی هستند؛ مانند آنچه در خصوص توحید و معاد ذکر کرده‌اند ب- فرازهایی که ناظر به رفتار و عمل هستند؛ مانند آنچه در باب تعبد یا مراقبت از رابطه دوستی فرمودند.
۲. تمام توصیه‌های حضرت (ع) در حوزه اندیشه و عمل، تلازم طرفینی دارند یعنی تصدیق توحید و معاد مستلزم تعبد انحصاری در برابر خداوند متعال و آخرت‌گرایی و برنامه‌ریزی برای دار باقی است. از طرفی آخرت‌گرایی و عدم تکیه بر دنیای فانی جز بر مبنای باور توحیدی و مرگ‌اندیشی، معقول نخواهد بود.
۳. تربیت اسلامی یعنی باورسازی بر مبنای اصول دین بویژه توحید و معاد که منتج به نبوت و امامت و عدل می‌شوند و مجموعه اعتقادات انسان را می‌سازند از یکسو؛ و تعریف شیوه‌نامه عملی تحقق آن اعتقادات به گونه‌ای که منطبق با طبع و فطرت الهی انسان و در راستای کرامت او باشد.
۴. اعمال تربیت و نحوه تعامل مربی با متربی نیز باید همسو با نظام تربیتی توصیه شده و منطبق با اقتضائات فطرت الهی حق جو و مکرم باشد.
۵. تمام موارد فوق مستنبط از توصیه‌نامه‌ی تربیتی امام علی (ع) به فرزند خویش است؛ بنابراین عمل به تمام اصول مبنایی تربیت اسلامی با محوریت تکریم مخاطب (مخصوصاً جوانان)، اعم از تکریم در مخاطب یا رعایت کرامت فطری در مضامین تربیتی، به طریق اولی برای خود امیرالمؤمنین محرز و اثبات شده است.

فهرست منابع:

۱. طباطبایی، محمدحسین؛ ترجمه تفسیر المیزان؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، ۱۳۷۴ش، ج ۵، ص ۷، ج ۷، ص ۲۹۷
۲. ابن بابویه، محمد ابن علی؛ التوحید؛ جامعه مدرسین، قم، ۱۳۹۸ق، ص ۳۲۹
۳. ن.ک: انسان و علوم انسانی در صحیفه سجادیه؛ مرتضی رضوی، ج ۳، صص ۳۲۸-۳۲۰
۴. ن.ک: التوحید، ۳۲۹
۵. بروجردی، آقا حسین؛ منابع فقه شیعه، فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۶، ج ۲۶، ص ۸۴۹
۶. امام صادق (ع)؛ مصباح الشریعه، نشر علمی، بیروت، ۱۴۰۰ق، ص ۳۰
۷. کلینی، محمدبن یعقوب؛ الکافی، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۹ق، ج ۶، ص ۴۹

سومین کنفرانس ملے رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸. شریف الرضی، محمد بن حسین؛ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، مشهور، قم، ۱۳۷۹ ش، ص ۵۲۱

۹. مصباح الشریعه، ص ۱۱۸

۱۰. همان، ص ۱۷۷

۱۱. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ بحار الانوار، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۴، ص ۲۹۱

۱۲. بحرانی، هاشم بن سلیمان؛ البرهان فی تفسیر القرآن، موسسه البعثه، قم، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۲۴۹

۱۳. علی اکبر قرشی بنایی، قاموس قرآن؛ دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۱۲ ق، ج ۲، ص ۱۱۶

۱۴. محمد بن حسین، آقا جمال خوانساری؛ شرح غررالحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۳۹۳

۱۵. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی/ترجمه سید جواد مصطفوی، کتاب فروشی علمی

اسلامیه، تهران، ۱۳۶۹ ش، ج ۴، ص ۴۵۸